

QARAQALPAQ XALÍQ NAQÍL-MAQALLARÍNDÁ “ÁKE” OBRAZÍNÍN METAFORALÍQ KONCEPTUALIZACIYASÍ HÁM ONÍN MILLIY- MÁDENIY QÁDIRIYATLARDAĞÍ ORNÍ

Berdimuratova Gulnur Amudillaevna - *Innovatsiyalıq texnologiyalar
universiteti “Filologiya” kafedrası assistenti*
gberdimuratova207@gmail.com

Annotatsiya: maqalada, áke obrazınıń metaforalar arqalı sáwleleniwı, ákeniń turmısımızdağı róli, qarım-qatnasıqlar hám tuwısqansılıq múnásiybetlerindegi ornı haqqında sóz etiledi. Qaraqalpaq tiliniń leksik dárejesinde «áke» túsinigi eń birinshi orında shaxs, ata, ómirlik joldas, úydiń basshısı mánisinde túsinikke iye. Ákeniń konceptlik analizi máselesine azlı kem toqtalıp ótildi.

Annotation: The article discusses the reflection of the father's image through metaphors, the role of the father in our lives, and his place in relationships and kinship relations. At the lexical level of the Karakalpak language, the concept of "father" is primarily understood as a person, father, lifelong companion, or head of the household. The issue of father's conceptual analysis was briefly addressed.

Gilt sózler: shańaraq, kognitiv, áke, koncept, tárbiya, metafora

Key words: family, cognitive, father, concept, upbringing, metaphor

Tilimizde qollanılatusın xalıq awızeki dóretpeleri - xalıqtıń dúnyağa kózqarası, mánilik qádiriyatları hám sociallıq rol modeli sáwlelendiriletusın til materialları bolıp esaplanadı. «Áke» obrazı - jınıs bası sıpatında kóp qırlı metaforalar arqalı súwretlenedi. Kognitiv lingvistikanıń metafora teoriiyası boyınsha metafora - bir konceptual saqlıqtıń basqasınıń túsinigi arqalı sáwleleniwı esaplanadı. Áke sózi kópshilik waqıtlarda ata sózi menen beriledi, bunda ata metaforası kóbinese qorǵawshı, tárbiyalawshı, aqıl-násiyatlawshı túsiniklerinen kórinedi. Máselen, maqallarda “Atadan uǵıl tuwılsın, ata jolın quwsın” “Áke kózi - aqıl kózi” degen kórkem qosımshalar ákeniń qorǵawshı hám aqıllar modelinde sáwlelenetugınan dárek beredi. Bul, ákeniń sózin, isin balalar ushın ruwxıy hám tárbiyalıq tárizde qabıl etiwge belgi boladı. Ózbek tilshi ilimpazı A.Raxmanov

aytqanında: “Naqıllar arqalı atanıń ruwxı hám ruwxıy kúshi, ómirde tutqan ornı, perzent tárbiyasındaǵı roli simvolikalıq obrazlar arqalı anlatıladı” [1,26]. Bul pikirdi qaraqalpaq naqılları da tolıq qollap-quwatlaydı. Ata obrazı tek biologiyalıq ata emes, belgili sociallıq, ruwxıy, morallıq rolge iye. Metafora arqalı ata júrektegi tayanış, tártip ornatıwshı, gúreske jetekshi sıpatında sáwlelenedi. Bunday metaforalar, bir tárepten, dúnyalıq metaforalıq modellerge uyqas bolsa da, qaraqalpaq tilindegi mádeniy ruwxtıń ózgesheligin biliwge imkaniyat beredi [2,48].

Semantikalıq jaqtan bolsa, áke obrazı birneshe semantikalıq maydanlarda sáwlelenedi:

Qorǵawshı rol: “Áke bar jer – asqar taw bolar”

Aqıl-násiyatshı: “Ata sózi – aqıldın kózi”

Tártip ornatıwshı: “Áke bar jer – tártip”.

Qudaydan áke tileseń de, áke bermes [3,94].

Bul naqılda áke absolyut, tákirarlanbaytuǵın, birden-bir qádiriyat sıpatında súwretlenedi. Bul jerdegi metafora: “Ata - Quday inam ete almaytuǵın qádiriyat.” yaǵnıy, Quday barlıǵın jaratıwshı, beriwshi kúsh bolsa da, “ata” insan ómirinde sonday ornı tolmaytuǵın shaxs, ol joǵalǵan jaǵdayda hátteki qudaydın ózi de onı qayta bere almaydı. Bul jerde qudaylıq kúshi etalon hákimiyat, biraq ata tákirarlanbaytuǵın prototiplew, jeke adamǵa tán, ayrıqsha fenomen sıpatında kórinedi. Kognitiv modelde áke = tákirarlanbaytuǵın adam, quday = sheksiz kúsh. Lingvistikalıq tárepten “ata” sózi bul maqalda shańaraq tiregi, ruwxıy hám sociallıq etalon sıpatında qollanıladı. Ol tek biologiyalıq ata emes, milliy sana-sezimde - tirishilik deregi hám insanıyılıq qádiriyat etalonı esaplanadı.

Toyǵa shappaǵan atıńdı,

Ákeńniń asında shabasań ba? [3,163].

Joqarıda keltirip ótilgen naqıldın tiykarǵı metafora: “At - jetiskenlik, ata ası - úrp-ádet hám morallıq sheklew” adam óziniń talantı yamasa jetiskenligi (shapqan at) menen ajırılıp turıwdı qáleydi. Biraq bul ózgeshelikti kórsetiw ákesi húrmetine berilgen awqatqa tuwra kelmeydi. “Ata ası - orın, salmaq, etika; individuallastırıw - sáykes kelmeytuǵın háreket.”

At = qábilet, jetiskenlik, menlik ózgeshelik

Ata ası = milliy dástúr, ádep, ápiwayılıq.

Naqılda jekkelik hám maqtanış - áke aldındağı parızğa qarama-qarsı keliwi súwretlengen. Naqıldağı “at” bul jerde dinamika, alğa umtılıw, “as” bolsa tınıshlıq, húrmet, ótmish penen baylanıs etalonın beredi. “Ata” - mádeniy tormozlaw noqatı, yaǵnıy házirgi umtılıslarımızdıń shegarası hám teńligi sıpatında kórinedi.

“Ákeniń eń jaqsısı dayıday bolar” [3,41]. Mısalda haqıyqıy jaqsı áke - dayı ákesindey boladı delinedi. Ata - biologiyalıq emes, psixologiyalıq rol. Jaqsı áke perzentine ğamxor, jumsaq minezli, hátte sırtınan bolsa da dayısı (anasınıń tuwısqanı) sıyaqlı júrekke jaqın adam bolıwı múmkin. Áke = formal rol emes, emocional funkciya. Dayı = ğamxor, qollap-quwatlawshı, psixologiyalıq áke obrazı.

Naqılda áke tek qanı arqalı emes, minezi hám qatnasıqları arqalı tanılıwı ideyasın bildiredi. “Áke” prototipi - ğamxorlıq, túsiniw kórsetetuǵın shaxs. “Dayı” metaforası arqalı sociallıq rollerdiń beyimlesiwsheńligi kórsetiledi: áke bolıw ushın tuwılǵan bolıw shárt emes - iskerlik áhmiyetli.

Joqarıda keltirip ótilgen mısallardan belgili bolǵanıday xalqımızda áke - ómirdegi birden-bir sen ushın ullı shaxs, mádeniy teńsalmaqlılıq, qáwenderlik etalonı sıpatlarında kóriwge boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Raxmonov, A. (2017). Ota obrazi va uning metaforik ifodasi xalq maqollarida. Toshkent: Til va Adabiyot Instituti maqolalari.
2. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. “Sangzor” nashriyoti, 2006y.
3. Qaraqalpaq folklorı 4-tom 2011.